

ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ФОРМИРОВАНИЕ МЕДРЕСЕ АЛЬ-АЗХАР

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6792464>

**Сахабиддинова Мавлуда Бахтиер кизи
Иззатова Рано Улугбекова**

*Студентка направления "методика преподавания истории"
Чирчикского государственного педагогического института
Научный руководитель: т ф ф д Ш Б Жумаева .*

Аннотация: В этой статье рассказывается о причинах строительства древнего медресе Аль-Азхар в Египте, его превращении в медресе и последующих процессах. Были высказаны мнения о том, что медресе не теряет своей актуальности и на сегодняшний день является самым популярным высшим учебным заведением. Изложены труды ученых талибов, воспитанных в этом высшем религиозном учебном заведении, и их значение на сегодняшний день.

Ключевые слова: Аль-Азхар, Салахиддин, Фатимиды, Ибн Арабшах, город тысячи мизорали, Аз Захрор, Аль-Мансурия

I. Введение.

Мечеть-это место, где мусульмане собираются вместе и совершают намаз. Мечети предназначены в основном для пятничных молитв и в них совершаются в основном пятничные и ИД-намазы, при некоторых мечетях организованы школы, в которых мальчиков обучают чтению Корана. С годами мечеть стала занимать ведущее место в архитектуре мусульманского мира и была построена в оригинальном стиле. Одна из мечетей, которая занимает особое место в мусульманском мире благодаря своему архитектурному стилю, медресе, а затем и его значению в качестве университета, - это великолепный и величественный Аль-Азхар в Каире это мечеть. Мечеть Аль-Азхар, сохранившаяся на протяжении многих веков, считается первой мечетью, основанной в Каире, и самым старым Фатимидским памятником, существующим в Египте.

II. АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ И МЕТОДИКА

Несмотря на то, что отдельных работ по медресе Аль-Азхар не существует, в источниках многих зарубежных ученых, направленных на освещение историко-культурных процессов того периода, можно встретить сведения, относящиеся к истории этого медресе. Особенно ценная, оригинальная информация представлена в работе Раббата и

Насера “Аль-Азхар Моске:история архитектурного цикла Кариуса”. S.Кароль, Д.Мари,Л.Антонива и другие ученые в своем международном словаре, предназначенном для высших учебных заведений исторического профиля, классифицировали информацию, содержащуюся в этом медресе. Также Д.Баярд,Е.Ричард, Б.Шейна, К.А.Кресвеллвоу.В научных публикациях Каролины кабилар также упоминается историко-педагогическое значение этого медресе.

III. Результаты

Мечеть Благородного собрания, известная в Египте просто как Аль-Азхар, египетская мечеть в исламском Каире была основана в 970 году Аль-Муизз ль-Дином из династии Фатимидов, который приказал построить ее для столицы.Его имя обычно происходит от имени аз-Захарар (что означает“сияющий”) и является титулом,присвоенным Фатиме.Это первая мечеть, основанная в Каире, и с тех пор город получил название “город тысячи минаретов”.

Уже более тысячи лет эта мечеть является высшим учебным заведением.Мечеть была основана первым Фатимидским халифом аль-Муэззулидом в Египте с целью распространения шиитского учения, когда он был завоеван полководцем Аллаха Джавхаром Аль-Зикилли.В настоящее время Аль-Азхар преподает ислам в соответствии с суннитской доктриной.После основания Каира началось строительство мечети Аль-Азхар A-Sicilli, и первая пятничная молитва была прочитана в 972 году в 7-й день Рамадана.Среди историков существуют разногласия по поводу происхождения названия этой мечети.При фатимидах Те,кто назвал его Аль-Азхаром,вероятно, дали ему имя Мухаммед(s.a.v) дочь Фатима Аз-Захари,которая помнила о своей любви к ней и ее высоком уважении.

Вскоре Аль-Азхар стал центром науки в исламском мире, и в этой мечети проходили официальные заявления, судебные заседания. При фатимидах учение исмаилитской секты (школа права), ранее тайно проводившееся, стало известно широкой публике. Ан-Нуман ибн Мухаммад аль-Муизз был назначен судьей и отвечал за обучение исмаилитской секты. Занятия проводились во дворце Халифа, а также в Аль-Азхаре, где для женщин проводились отдельные занятия.Мечеть была переименована халифом в качестве официальной публичной мечети в Каире во время Рамадан-хайита в 973 году.Аль-Муизз и его сын (когда он, в свою очередь, стал халифом) проповедовали хотя бы одну пятничную проповедь(проповедь)в мечети Аль-Азхар во время Рамадана.

IV. Обсуждение

Город Каир был основан Фатимидским генералом Джавхаром Аль-Зикиллу, бывшим греческим рабом на Сицилии, от имени тогдашнего Халифа Аль-Муизза, после того, как Фатимиды захватили Египет в 969 году. Первоначально он назывался "Аль". На переднем плане халифата Фатимидов стоит мечеть Аль-Мансурия в современном Тунисе. Мечеть, впервые использованная в 972 году, может быть первоначально названа Джамии аль-Мансурия (мечеть Мансурия). Город был переименован халифом аль-Муиззом в Аль-Каир, ("Каир", то есть "победитель"). Таким образом, название мечети-Джомиюль Аль-Каир ("Каирская мечеть, в ранних арабских источниках упоминается под таким названием).

Нынешнее название мечети Аль-Азхар было принесено Аль-Азизом Биллахом в конце халифата Аль-Муизз и правления второго фатимидского халифа в Египте. форма аль-Азиз Биллах-захрой для мужчин, что означает "великолепный" или "красивый".

Захрой-это жена халифа Али ибн Абу Долиба Мухаммеда (С.а.в) предполагается, что он был применен к дочери Фатимы. Предки Аль-Муизза претендовали на пост имама династии Фатимидов, но все же это его качество вполне соответствует имени Аль-Азхар. Но все же эта его теория не была подтверждена ни в одном арабском источнике, и ее логика не была подтверждена более поздними западными источниками. Альтернативная теория заключается в том, что название мечети происходит от имен, данных Фатимидскими халифами их дворцам. Те, что находятся рядом с мечетью, были названы Аль-Азизом Биллахом Аль-квир Аз-Захира ("сияющие дворцы"), а королевские сады в нем были названы в честь другого латинского названия слова Захра. Были построены дворцы, и название мечети было изменено с Джомиюль Аль-Каира на Аль-Азхар. Слово Джамии происходит от арабского слова Джамаа, что означает "собрание". Это слово используется для больших общественных мечетей. В классическом арабском языке имя Аль-Азхар становится Джамии аль-Азхар., Произношение слова "Джамии" "меняется на "Гама" в Египте.

Мамлюкский период-одно из самых ярких и лучших времен Аль-Азхара. Стоит отметить, что правители мамлюков конкурировали с другими в служении Аль-Азхару с точки зрения их учеников, шейхов и архитектуры. Они расширили расходы на него, позаботились о нем, внесли свой вклад в развитие его архитектурного сооружения. В Османский период султаны семьи Османов проявляли большое уважение к мечети Аль-Азхар и ее служителям, несмотря на их сопротивление. Однако это уважение практически не служило

истинному служению, его архитектуре, а также Шейху и ученикам в нем.

Якуб ибн Киллис, юрист и первый официальный министр Фатимидов, сделал Аль-Азхар главным центром обучения исламскому праву в 988 году. В следующем году 45 ученых были наняты для преподавания и заложили основу для того, чтобы стать ведущим университетом в мусульманском мире. Аль-Азхару, который первоначально не имел ктулху, в 1005 году халиф Фатимидов передал тысячи рукописей, которые легли в основу его коллекции. Усилия Фатимидов по установлению исмаилитской практики среди населения не увенчались успехом. Большая часть его коллекции рукописей Фатимиды во время беспорядков, начавшихся после падения халифата, мечеть Аль-Азхар вскоре стала суннитской организацией.

Салах ад-дин из династии Айюбидов, свергнувший Фатимидов в 1171 году, был противником шиитского учения, выдвинутого в Аль-Азхаре, и во время его правления мечеть страдала от пренебрежения. Публичный намаз был запрещен Садриддином ибн Дирбассом, который был назначен судьей Салахиддином. К этому времени была достроена гораздо большая мечеть Аль-Хаким: там читалась каирская общественная молитва. В дополнение к лишению Салах ад-Дина Аль-Азхара статуса государственной мечети, он также приказал снять Серебряную ленту с наследия мечети с именами Фатимидских халифов. Другое эти и подобные ленты, снятые с мечетей, стоили 5000 дирхамов.

После свержения династии Фатимидов в XII веке Салах ад-Дин (основатель суннитской династии Айюбидов) превратил Аль-Азхар в образовательный центр суннитов. Согласно Исламской энциклопедии, "в нем хранятся все Сокровища дворца, в том числе, его книги продавались годами. Многие из них были сожжены, выброшены, а среди кучи песка образовался "книжный холм". Абдулатиф читал лекции по исламской медицине в Аль-Азхаре. Легенда гласит, что еврейский философ Маймонид читал там лекции по медицине и астрономии во времена Салах ад-Дина, но никаких исторических доказательств не было подтверждено.

Салахиддин ввел систему среднего специального образования в Египте, которая также была принята в Аль-Азхаре. В основе этой системы лежало отдельное учреждение в структуре мечетей со своими классными комнатами, общежитиями и библиотекой. Во времена мамлюков Аль-Азхарузи пользовался высоким авторитетом и пользовался повышенным авторитетом. Мамлюки устанавливали жалованье мударисам и пособия студентам. В 1340 году за пределами

мечети было построено учреждение для среднего специального образования. В конце 1400-х годов здания были отремонтированы и построены новые общежития для студентов. За это время в Каире появилось еще 70 исламских учебных заведений были учреждения, но Аль-Азхар привлек многих ученых благодаря своей репутации. Знаменитый Ибн Халдун преподавал в Аль-Азхаре с 1383 года. При османах авторитет и влияние Аль-Азхара возросли до такой степени, что он стал лучшим учреждением для изучения ислама в мусульманском мире суннитов. За это время был создан Шейх Аль-Азхар. Это учреждение, оказывающее услуги ведущим ученым, до этого руководитель учреждения не должен был быть ученым. В 1748 году он призвал Османского короля Аль-Азхара преподавать астрономию и математику, но безрезультатно. Средний срок обучения составлял 6 лет. Несмотря на отсутствие бюрократии, обучение было строгим и длительным.

V. Заключение

Таким образом, можно сказать, что Аджар (Аль-Джоме', сокращенное название Аль-Аджар) был известен как мечеть джоме в Каире, крупное официальное религиозное учреждение, включающее университет, средние и средние специальные учебные заведения. Мечеть была построена по приказу Аль-Муизз Аль-Фатими Джавхаром ас-Сиколли в 970-972 г. Одновременно с городом Каиром. Медресе (996) было преобразовано с XI века в университет, где преподавались Коран, хадисы, Фикх, язык и многие другие предметы. В XIV-XV веках к нему добавилось еще несколько новопостроенных медресе. В восемнадцатом веке Аль-Азхар приобрел известность как самое популярное место мусульманской науки и образования. В 1961 году, после принятия закона о развитии Аль-Азхара, министерство получило статус религиозное учреждение Аль-Азхар назначает лидера шейха Аль-Азхара президентом Египта. В соответствии с этим законом в университете Аль-Азхар был открыт ряд светских факультетов, в том числе факультет делопроизводства и торговли, политехнический, сельскохозяйственный, медицинский, педагогический и женский факультеты. При Аль-Азхаре действует Академия исламских исследований, состоящая из 50 крупных ученых (из них 30 египетских и 20 иностранных). Библиотека Аль-Азхара имеет фонд более 20 тысяч рукописей, здесь издается журнал "Маджаллат Аль-Азхар". На факультеты университета принимаются студенты, успешно окончившие входящие в его состав учебные заведения начального, среднего и среднего специального образования. Срок обучения в среднем учебном заведении ("маохид

джудодия”) - 3 года, а в специальном учебном заведении (“маохид санавия”) - 4 года.

Таким образом, медресе Аль-Азхар, несмотря на свою историческую ценность, служило и как научный центр, и как оборонительное сооружение от врага. На сегодняшний день университет стал самым престижным учебным заведением в арабских странах, он является своеобразным египетским брендом. Даже упоминание названия университета в конституции страны показывает его важность. В настоящее время Аль-Азхар имеет в своем составе, как уже отмечалось выше, академия исламских исследований является крупным официальным религиозным комплексом, объединяющим университет, медресе, мечеть джоме, несколько научных центров, и сегодня университет насчитывает около 3 миллионов выпускников по всему миру.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Nasser R. (1996). “Al-Azhar Mosque: An Architectural Chronicle of Cairo’s History” in Necipogulu, Gulru (ed), Muqarnas - An Annual on the Visual Culture of the Islamic World, 13, Brill, pp.45-67.
2. Summerfield Carol, Devine Mary, Levi Anthony eds. International Dictionary of University Histories // Taylor & Francis. 1998.
3. Yeomans Richard (2006), The art and architecture of Islamic Cairo // Garnet & Ithaca Press. 2006.
4. Dodge Bayard. Al-Azhar: A Millennium of Muslim learning, Middle East Institute. 1961.
5. Blair Sheila (2000). “Decorations of city walls in the medieval Islamic world: The epigraphic message” // Cambridge University Press, 2000. P. 221.
6. Creswell K.A. The Muslim Architecture of Egypt I, Ikhshids and Fatimids, a.d. 939-1171 // Clarendon Press. 1952.
7. Williams Caroline. Islamic Monuments in Cairo: The practical Guide (7th ed) // American University in Cairo Press, 2018.
8. Necipogulu Gulru (1996) Muqarnas // Brill Publisher, Vol. 13. 1996. - p. 56.
9. Islom ensiklopediyasi. Zuhridin Husniddinov tahriri ostida. – T.: “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi”. Davlat ilmiy nashriyoti, 2004, 23-b.